

ANÁLISIS DEL USO DE BENZODIAZEPINAS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA EN PACIENTES ANCIANOS

A. Gallego Casado · J. Rodríguez Carballo · A. Gonzalo González · S. Fuertes Camporro · L. Currás Varela · C. Martínez-Música Barbosa

Hospital Universitario de Cabueñes · Residentes y Adjuntos de Farmacia Hospitalaria

ORCID: 0009-0006-7790-7075 (A. Gallego Casado)

OBJETIVO

Determinar si la prescripción de benzodiazepinas durante el ingreso hospitalario condiciona su prescripción al alta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes ≥ 65 años hospitalizados en servicios quirúrgicos que fueron dados de alta domiciliaria en julio de 2024. Se excluyeron aquellos que fallecieron durante el ingreso o fueron trasladados a otros centros sanitarios. Se evaluó el consumo de benzodiazepinas durante el ingreso (consultando la hoja de prescripción hospitalaria) y su prescripción al alta y a los 3 y 6 meses posteriores (consultando la receta electrónica). No se contabilizó como consumo durante el ingreso el uso de benzodiazepinas como ansiolíticos preoperatorios. También se analizaron los datos demográficos de la muestra (edad, sexo y comorbilidades mediante los Grupos de Morbilidad Ajustados), el tiempo de hospitalización y las benzodiazepinas más usadas antes, durante y tras el ingreso.

RESULTADOS

Se seleccionaron 161 pacientes, de los cuales 22 se descartaron por no poder acceder a su receta electrónica, reduciéndose el tamaño muestral a 139. Los resultados se expresan sobre el número de ingresos (143), ya que 4 pacientes ingresaron y fueron dados de alta dos veces.

La población diana incluyó a 65 mujeres (45,45%) y 78 hombres (54,55%) con una edad mediana de 75,63 años. El GMA medio fue de 2,92 y la duración media del ingreso fue de 7,78 días. La benzodiazepina más prescrita fue el lorazepam.

Aunque el consumo de benzodiazepinas fue 2,9 veces más probable al alta entre los expuestos respecto a los no expuestos, 2,4 veces más probable a los 3 meses y 2 veces más probable a los 6 meses, ningún paciente sin prescripción previa al ingreso las recibió al alta. Tres pacientes discontinuaron el tratamiento y otros 6 requirieron una sustitución de la benzodiazepina domiciliaria según la guía farmacoterapéutica del hospital.

El estudio presenta limitaciones, destacando: su diseño retrospectivo, el tamaño muestral reducido, la ausencia de análisis de la indicación terapéutica de las benzodiazepinas y el hecho de que su prescripción electrónica no garantiza su consumo domiciliario.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los ingresos hospitalarios ofrecen una oportunidad clave para revisar las prescripciones crónicas de benzodiazepinas. Según los resultados, su uso hospitalario no parece inducir su prescripción al alta en pacientes que no las consumían previamente. No obstante, se necesitan estudios adicionales para poder extrapolar estos resultados a otras poblaciones y servicios médicos.